

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18852929>

“DO‘MBIRAM”: TERMALARINING JANRIY VA POETIK XUSUSIYATLARI

Amanova Dilobar Suvonqulovna

Jizzax viloyati G‘allaorol tumani 24-maktab

ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

E- mail: tulishovag@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodida terma janrining o‘rni hamda baxshilar ijodida do‘mbira maqtovi asosida shakllangan “Do‘mbiram” termalarining badiiy, tematik va ijroiyl xususiyatlari tahlil qilingan. Baxshilar repertuaridagi “Do‘mbiram” termalarining mazmuniy qatlamlari, ularning yumoristik, lirik va biografik jihatlari misollar asosida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: *Xalq og‘zaki ijodi, terma, baxshi, do‘mbira, doston, poetika, folklor, yumor.*

ABSTRACT

This article analyzes the role of the terma genre in Uzbek oral folk literature, as well as the artistic, thematic, and performance features of the “Do‘mbiram” terms formed on the basis of praise for the dombra in the мѳорчесѳво of baxshis. The semantic layers of the “Do‘mbiram” terms in the baxshi repertoire are examined, and their humorous, lyrical, and biographical aspects are illustrated through examples.

Keywords: *Folk oral literature, terma, baxshi, dombra, epic (doston), poetics, folklore, humour.*

KIRISH

O‘zbek xalq og‘zaki ijodi o‘zining boy janrlari, badiiy tasvir vositalari va ko‘p asrlik an‘analari bilan ajralib turadi. Ular orasida terma janri o‘zgacha o‘rin tutadi. Terma – baxshi-dostonchilarning individual ijodi asosida shakllangan, pand-nasihat, odob-axloq, ijtimoiy hayot va shaxsning ichki kechinmalarini aks ettiruvchi lirik yoki liro-epik she‘riy asardir. Termalar odatda dostonchilik majlislarining ajralmas qismi sifatida ijro etilgan bo‘lib, ularda baxshining hayoti, dunyoqarashi, san‘atga munosabati va ijodiy uslubi yorqin namoyon bo‘ladi. Baxshilarning o‘zlari ham “Terma shu, terib aytib berasan” deydilar. Ular ba‘zan “Nima aytay?” termasini “doston terish” deb ham yuritilardiki, bu ham yuqoridagi fikrni tasdiqlaydi. Termada ijro davomida ayrim bandlarning qo‘shilishi yoki o‘rin almashishi, ba‘zi bandlarning tushib qolishi mumkin”[1]. Shular orasida “Do‘mbiram” nomi bilan mashhur bo‘lgan termalar alohida bir guruhni tashkil etadi – bu termalar baxshining doimiy hamrohi bo‘lgan do‘mbiraning maqtovi orqali uning hayoti, ruhiyati va dostonchiligi haqidagi tushunchalarni ochib beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Terma janrining mohiyati va strukturasi: “Terma” so‘zi “terib aytilgan she‘r” ma‘nosini bildiradi. Bu janrning asosiy xususiyati undagi bandlarning nisbiy mustaqilligi va ularning kompozitsion tarzda bir butunga aylanishidadir. Baxshilar termani ijro jarayonida ba‘zan bandlarni qo‘shib yoki tushirib yuborishlari, o‘rinlarini o‘zgartirishlari mumkin. Bu termalarning improvizatsion tabiatidan dalolat beradi. Terma bandlari uch-olti misradan iborat bo‘lishi, ba‘zan yuzlab satrlarga cho‘zilishi ham mumkin. Shuning uchun terma janri dostonchilikda shoirning fikrini erkin ifodalash, tinglovchini doston ruhiga hozirlay olish imkonini beradi.

“Do‘mbiram” termalarining mavzu doirasi: “Do‘mbiram” termalari avtobiografik termalarning yirik turiga kiradi. Ular, avvalo, baxshining: do‘mbiraga munosabati, san‘atga bo‘lgan hurmati, o‘z hayotidan lavhalar, dostonchilik an‘analari kabi mavzularni qamrab oladi. Baxshi dastlab tinglovchilar kayfiyatiga mos termalarni aytadi va ko‘pincha aynan “Do‘mbiram” termasi bilan majlisni boshlaydi. Bu termalar

orqali u o'zini tanishtiradi, tinglovchini doston tinglashga tayyorlaydi. "Do'mbiram" termalari deyarlik barcha baxshilar repertuarida mavjud. Ular o'rtasida umumiy mushtarak tomonlar bo'lishi bilan birga, alohidalik ham borki, bu xususiyat u yoki bu baxshining individual hayot tarzi va poetik "yo'li" bilan izohlanadi. Odatda, bu xil termalarning barchasida do'mbira tuzilishiga, uning qanday materialdan yasalganligiga ahamiyat beriladi.

Masalan: Plkan shoir:

Korsoning zardoli, qopqog'ing tutdan,

Maqto'v bilan kelding Qatog'on yurtdan[2-50], -

Deb kuylasa: Nurmon shoir esa:

Kosang yong'oqdan, bo'yining tutdan,

Maqto'v bilan kelding Hisorday yurtdan,[3-51] -

deb kuylaydi. Bu misralar forma jihatdan deyarlik farq qilmaydi. Lekin shu formaga singdirilgan mazmunda baxshining biografiasiga oid ma'lumotlar uchraydi. Ya'ni, birinchi misrada do'mbira tuzilishi iqodalansa, ikkinchi misrada baxshi tug'ilgan qishloqning nomi bayon etilgan. Do'mbiraning badiiy obraz sifatida gavdalanishi: Baxshi do'mbirani o'zining "suhbatdoshi", "yo'ldoshi", "hamdardi" sifatida gavdalantiradi. Masalan: do'mbira materiali: "Kosang yong'oqdan, bo'ying tutdan..." uning ovozi: "Men chertganda chiqabergin yuz maqom..." uning hayotiy ahamiyati: "Sen bo'lgansan menga adrasu-parcha, yalong'ochga chopon bo'lgan do'mbiram..." Bunda do'mbira oddiy musiqa asbobi emas, balki baxshining mehnati, san'ati, qadr-qimmatini va hatto rizq-ro'zi timsoli sifatida tasvirlanadi. Yumoristik momentlar va xalqona ruh: "Do'mbiram" termalarining eng yorqin badiiy unsurlaridan biri – yumor va hazil-mutoyiba. Baxshi o'z do'mbirasini tanqid qilgandek qilib, aslida tinglovchini kuldiradi, kayfiyatini ko'taradi:

Seni chertib besh panjam qiyilib,

Tirnoqning ofati bo'lgan do'mbiram[4-51].

(Po'ltkan shoir).

Yoki:

Qutulmadim senday yog‘och naymutdan,
Tirnoqning ofati bo‘lgan do‘mbiram[5-51].
(Po‘lkan shoir).

Baxshi nazdida do‘mbira yig‘ilgan xaloyiqning ko‘nglini olishi, ularni xushnud etishi kerak. Buning uchun do‘mbiraning ovozi yaxshi chiqishi, torlar esa baxshi xohlagan maqomda “sayramog‘i” lozim. Ana shunda baxshining o‘zi ham do‘mbira sehriga berilib, “daryoday toshib”, “dengizday mavj urib”, “ilhomi jo‘shib” tinglovchilarni o‘ziga jalb qiladi. Baxshi aytganidek:

Men chertganda chiqabergin yuz maqom,
Dovushga qanotim bo‘lgan dshho‘mbiram[6-51].
(Nurmon shoir).

Baxshi o‘z do‘mbirasiga murojaat etib, uni maqtaydi, yig‘ilgan xalqqa manzur bo‘lishi zarurligini ta’kidlaydi. Agar do‘mbira baxshi aytgan yo‘lga kirmasa, yaxshi sayramay, ovozga jo‘r bo‘lmasa unday holda o‘choqqa solib yoqishini uqtiradi. Bunday “o‘ch olish” zaminida baxshining o‘z do‘mbirasiga bo‘lgan ishonchi yotadi, ya’ni do‘mbiraning hech qachon bunday holga tushmasligiga imoni komil. Aks holda do‘mbira el ko‘nglini xushnud etolmasa bunday do‘mbira o‘tini ham hech narsaga arzimasligi tabiiydir.

“Tirnoqning ofati bo‘lgan do‘mbiram...”

“Qutulmadim senday yog‘och naymutdan...”

Bu misralar xalqona ruh, tabiiylik va baxshining improvizatsion mahoratini ko‘rsatadi. An’anaviy qoliplar va ijodiy yangilanish: Termalarda ko‘p uchraydigan birinchi misralar ko‘pincha an’anaviy bo‘lsa-da, baxshi ularni o‘z ijodiy uslubida o‘zgartiradi. Masalan, Nurmon shoir “Kosang yong‘oqdan” misrasini keyingi bandda “Jasating olchadir” tarzida o‘zgartirib, yangi ohang va mazmun yaratadi. Bu hol terma janrining tirik, o‘zgaruvchan, ijodiy qudratga ega ekanini ko‘rsatadi. Dostonchilik an’analari bilan bog‘liqlik: “Do‘mbiram” termalari: doston boshlanishi, tor sozlash marosimi, ro‘mol yozish, do‘mbira to‘nkarmoq kabi qadimiy dostonchilik odatlari bilan chambarchas bog‘liq. Baxshi tinglovchini doston dunyosiga kirish uchun ruhiy

tayyorlaydi. “Xalq og‘zaki badiiy ijodining deyarli barcha janrlari turli tuman ijrochi va ijodkorlar faoliyati bilan bog‘liq. Iste‘dodli ijodkorlar folklor namunalari saqlab qolish va keng ommalashtirish bilan birga og‘zaki an‘analar doirasida uni yanada mukammallashtiradilar, ba‘zan yangilarini ham yarata oladilar” [7].

XULOSA

“Do‘mbiram” termalari o‘zbek xalq og‘zaki ijodiyoti tarkibida alohida o‘rin egallaydi. Bu termalar:

1. Baxshining do‘mbirasini jonlantirib, uni badiiy obrazga aylantiradi;
2. Baxshi hayoti, ijodi va ruhiyatiga doir ma‘lumotlarni o‘zida mujassamlashtiradi;
3. Dostonchilikning qadimiy udumlarini davom ettiradi;
4. Yumor, samimiyat va xalqona ruh bilan boyitilgan bo‘ladi.

Shu bois “Do‘mbiram” termalari nafaqat musiqiy-poetik meros sifatida, balki o‘zbek madaniyati va dostonchilik an‘anasining uzviy qismi sifatida ham o‘z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Тўра Мирзаев, Халқ бахшилари эпик репертуарининг асосий хусусиятлари, қўлёзма, 148-бет.
2. Ўзбек фольклори, Тошкент, Ўз ССР Давлат ўқув-педагогик нашриёти, 1939 йил, 50-51бет.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalq_ijodi